

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Valérie MALNAR, Responsable du fonds Graphzines
Le 22 janvier 2020

A propos du fonds graphzines de la Bibliothèque Forney, Paris

Combien de graphzines prennent place dans la collection du lieu ?

Il y a plus de 1000 pièces dans la collection, mais ce chiffre est évolutif grâce aux dons et surtout aux achats.

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

A la base nous avons récupéré 300 graphzines venant de la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Ils n'avaient plus assez de place et surtout contrairement à Forney, n'ont pas vocation patrimoniale. Comme la bibliothèque Forney possédait déjà des livres d'artistes, l'idée de constituer un fonds de graphzines était en complémentarité. C'était il y a quatre ans en 2016.

Combien de nouveautés entrent dans le fond par an/mois (en moyenne) ?

En 2016 nous avons acheté 253 graphzines. Comme nous étions en train de constituer le fonds, le budget alloué fut un peu consistant ! Depuis nous achetons une centaine de pièce par an et recevons aussi quelques dons.

Aujourd'hui, constatez-vous une baisse des nouveautés ?

En fait, au contraire, il y a une densification des zines en micro-édition, avec la démocratisation de plus en plus importante des moyens techniques de reproductions. Mais lorsque l'artiste a utilisé une technique un peu coûteuse, que le graphzine a nécessité un temps assez long de réalisation, on constate que l'artiste a plus de mal à en donner un exemplaire. La bibliothèque Forney fonctionne donc aujourd'hui beaucoup par achats.

(note de l'auteur : la restriction des budgets des bibliothèques, et par conséquent, la restriction des budgets spécifiques à ce type de fond, va nécessairement engendrer une baisse des achats. Il est à craindre, dans un futur proche, que ce type de fond, dans les bibliothèques, ne puisse plus se développer à cause de ces restrictions)

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des graphzines ?

Non ils sortent en flux tendus ! Par contre de notre côté les budgets s'arrêtent mi-octobre et reprennent début février, nous avons donc 4 mois et demi où nous ne pouvons rien acheter. Pour éviter de passer à côté de belles choses, nous procédons souvent à des réservations sur cette période. Cela reste facile car nous avons des contacts directs avec les artistes et ou les maisons de microéditions.

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Un peu, les premières générations étaient beaucoup plus trash, dans la provocation et proche du

mouvement punk. Depuis une dizaine d'années la plupart des élèves issus d'école d'art proposent des visuels plus doux, poétiques voir géométriques. C'est une génération qui n'a pas connu l'âge d'or des fanzines dans les années 80 et 90 mais celui de son grand retour dans les années 2010. Forcément, ils ont une autre approche de ce domaine.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles des graphzines ?

Les tous premiers graphzines étaient photocopiés puis la sérigraphie a pris le relais notamment dans les années 80 autour d'Olivier Allemane entre autre, puis début 90 avec Pakito Bolino, co-fondateur du *Dernier Cri*. Depuis quelques années la riso est devenu la nouvelle tendance.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

Toutes les techniques de reproduction sont représentées, on trouve aussi bien de l'offset, de la photocopie et de l'impression numérique (imprimante de bureau à partir d'un logiciel dédié) que de la sérigraphie, la linogravure, la taille-douce, la risographie, et bien d'autres techniques.

Si les débuts du graphzine sont marqués par la prédominance de la photocopie, dans les années 90, en France notamment, la sérigraphie prend son essor à cause d'une démocratisation et d'une facilité d'accès à ce médium et surtout l'apparition d'encres nettement moins toxiques.

A partir des années 2000, malgré l'avènement du net, le graphzine ne cesse de croître, avec des bases très solides en sérigraphie, qui s'est banalisée (il existe aujourd'hui de nombreux ateliers indépendants de sérigraphie). Mais on constate un réel engouement pour la risographie.

Le fonds est-il accessible, et si oui, comment ?

Le fond est accessible en libre consultation (pas d'emprunts) à la bibliothèque Forney. On peut trouver aussi dans le catalogue en ligne toutes les références mais pour l'instant la numérisation n'est pas à l'ordre du jour. Les vieux documents du dix-neuvième siècle et début vingtième ayant la priorité.